

MARTEDÌ 31 MARZO • ORE 10-16

SPAZI DI DIALOGO TRA SCIENZA E SOCIETÀ

EVENTO FINALE DEL PROGETTO CO.SCIENCE

AUDITORIUM "STEFANO CERRI"

via Valvassori Peroni 56, Milano

www.coscience.eu

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

10:00 SALUTI ISTITUZIONALI

10:20 IL PROGETTO CO.SCIENCE - Visione, obiettivi e percorso

Laura Polito *Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "G. Natta" SCITEC-CNR*

10:40 EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHTS

Gli eventi organizzati dai partners di Co.Science

Marcello Marelli *Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "G. Natta" SCITEC-CNR*

Maria Elena Saija *Consorzio Italtibotec*

11:10 RESEARCHERS AT SCHOOLS

I ricercatori e le ricercatrici nelle scuole lombarde

Marzia Gariboldi *Università dell'Insubria*

11:40 PUBLIC ENGAGEMENT MODELLI INTERNAZIONALI
E PROSPETTIVE NAZIONALI

Pier Andrea Serra *Associazione "Rete italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement" APEnet*

12:10 LA FORMAZIONE AL PUBLIC ENGAGEMENT - La formazione di divulgatori
e divulgatrici ed il coinvolgimento della società civile

Sara Calcagnini *Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci*

12:45 PRANZO

14:00 RACCONTARE LA SCIENZA - Una sfida creativa

Massimo Polidoro *giornalista, scrittore e divulgatore scientifico*

CHAIRWOMAN: **Maria Elena Saija** *Consorzio Italtibotec*

14:45 PUBLIC ENGAGEMENT, ESPERIENZE A CONFRONTO - Tavola rotonda

Francesca Gorini *Consiglio Nazionale delle Ricerche*

Giuliano Greco *Istituto Italiano di Tecnologia*

Pier Andrea Serra *Associazione "Rete italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement" APEnet*

MODERA: **Sara Calcagnini** *Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci*

15:15 LA RICERCA VA A SCUOLA - Tavola rotonda

Valentina Naddeo *IIS CE Gadda, Paderno Dugnano*

Giulia Chianella *San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy, Vincitrice premio "I giovani e le Scienze"*

Vanessa Vincenzi *Consiglio Nazionale delle Ricerche*

Elisabetta Confalonieri *Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione, Regione Lombardia*

MODERA: **Angela Pulvirenti** *Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche*

15:45 CONCLUSIONI E SALUTI
